

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368769>
УДК 159.9

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ

Чжан Шухуань,
аспирантура 2 курс, напр. «Психологические науки»
Л.Ж. Караванова,
д.п.н., проф. кафедры социальной педагогики ИИЯ,
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Аннотация: Китай является современной страной с развитой экономикой, однако Китай также и обладает широкой культурой во многих сферах искусства, традициях. Китайский народ внес серьезный вклад в развитие глобально мирового искусства, а также науки, поэтому многие особенности китайской культуры очень интересны. Не является исключением и аспект педагогического воспитания в Китае. Методы данной работы основаны на анализе литературы по теме воспитания детей в Китае, а материалами является приведенный ниже список использованной литературы. В данной статье будут рассмотрены, исследованы и проанализированы стили воспитания в разных семьях в Китае. В процессе семейного воспитания родители должны обновить свои образовательные концепции, создать гармоничную семейную атмосферу, улучшить свои собственные качества, установить равные отношения между родителями и детьми и дать возможность ребенку сформировать хороший менталитет и способствовать их здоровому психологическому развитию.

Ключевые слова: Китай, традиционное семейное воспитание, дочь, сын, родители, гендерное воспитания

GENDER FEATURES OF FAMILY EDUCATION IN CHINA

Zhang Shuhuan,
Second-year postgraduate studies, direction "Psychological Sciences"
L.Zh. Karavanova,
Doctor of Psychological Sciences, Professor of the Department of Social Pedagogy
of the IIA,
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN),

Annotation: China is a modern country with a developed economy, but China also has a vast culture in many fields of art and traditions. The Chinese people have made a profound contribution to the development of global world art and science, so many features of Chinese culture are fascinating. The aspect of pedagogical education in China is no exception. The methods of this work are based on the analysis of literature on the topic of parenting in China, and the materials are the following list of references. This article will review, investigate and analyze parenting styles in different families in China. In family education, parents should update their educational concepts, create a harmonious family atmosphere, improve their qualities, establish equal relations between parents and children and enable the child to form a good mentality and promote their healthy psychological development.

Keywords: China, traditional family education, daughter, son, parents, gender education

Традиция уделять широкое внимание домашнему воспитанию существует в Китае уже с древних времен. В современном мире древнейшей сохранившейся книгой об эстетическом понимании мира является «Шан Шу» [1-6].

В «Шан Шу» древними императорами были описаны опыты в воспитание детей. После династии Чунь Чжу таких описаний стало намного больше.

Так, можно вывести следующее заключение о постоянном развитии теории домашнего воспитания в древние времена. После создания Китайской Народной Республики социальная система претерпела очень резкие изменения, однако при этом традиции домашнего воспитания изменились совсем незначительно.

Далее мы рассмотрим, каким образом данные задачи любого родителя выполняются в Китае и что является характерными особенностями.

Опираясь на самобытные взгляды китайского народа, можно легко выяснить, что для обеспечения себе спокойного существования в течение жизни, глава семьи в Китае должен задумываться и заботиться о том, чтобы соблюдалась непрерывность его рода.

То есть, ему необходимо иметь сына, а также желательно видеть при жизни его женатым, а также имеющим своих детей и даже внуков.

В период проведения китайскими властями политики «Плановое деторождение» отсутствие этого вносит очень значимый и существенный дисбаланс и дискомфорт в обычной китайской семье, особенно данный аспект касается семей, проживающих в сельской местности, так как в селе издревле принято рожать много детей.

Необходимость в сохранении непрерывности рода в китайских семьях объясняют, особенно мужского, объясняется тем, что это задача семьи. Ведь, выйдя замуж, дочь уйдет в другую семью, а сын останется, женится и только потом приведет еще и жену и будет продолжателем рода [7].

Также главную заботу об умершем в Китае мог принять только мужчина, что говорит о том, что иметь сына было очень важно.

Култ предков обязывал китайца проявлять заботу в отношении того, чтобы иметь мужское потомство, именно поэтому китайцы видят брак выше безбрачия, обилие детей благом, а бесплодие – несчастьем.

Женщина, у которой нет мальчиков, вообще не пользовалась никаким уважением мужа и его родни, а бесплодие женщины считалось вполне логичным, даже законным поводом для развода с ней [7].

Все эти факторы приводят к тому, что рождение мальчика в Китае является большой радостью.

Его облачали в специальное для таких случаях красное одеяние как символ счастья и представляли всем родным, близким и дальним. Воспитанию мальчиков уделяли намного большее внимание, чем воспитанию девочек.

Главную роль в воспитании мальчиков играли, безусловно, отцы.

Мальчиков, помимо домашнего воспитания, ожидало еще и школьное, где их обучали:

- песнопению;
- труду;
- теории мироздания;
- устройству человека;
- календарному летоисчислению;
- истории;
- небесным телам;
- музыкальному искусству;
- знаниям о Земле [2].

Рассмотрим политику, проводимую Китаем в 70-80-е годы прошлого столетия, когда руководство наконец осознало важность проблемы серьезного перенаселения страны и создало демографическую политику, которая строго контролировалась властями, а в ее основе лежал принцип, по которому в одной семье должен был родиться только один ребенок [2].

Семьи, в которых рождалось больше одного ребенка, должны были платить высокие налоги, а иногда даже подвергались гонениям.

Эти факты привели к большому количеству аборт, а также нелегальных родов.

Такой вид политики сказался также и на методике воспитания.

Во-первых, ребенок был всего единственной надеждой, из-за чего его заставляли много трудиться, чтобы стать самым-самым умным, сильным, талантливым [4].

Во-вторых, внимание вообще всех родственников – родителей, бабушек, дедушек, дядь, тетя – было сконцентрировано на всего одном ребенке, поэтому зачастую из детей вырастал, можно сказать, «маленький император» [4].

В это время рождение сына считалось намного более привилегированным, и женщины иногда были даже способны на аборт, узнав, что ожидается девочка.

Следствием является то, что мужчин в стране на двадцать миллионов больше, чем женщин, и эта цифра до сих пор продолжает расти [3].

Стоит также и отметить, что в современном мире китайских детей обучают таким образом, что зачастую китайские малыши развиваются не по годам:

- с 1,5 лет дети в Китае обучаются счету, физической культуре, рисованию;

- к 2,5 годам жизни они уже могут даже знать как несколько песен, так и некоторые стихи;

- к 3-м годам – малыши в Китае обычно знают уже несколько сотен иероглифов;

- к 4-м годам ребята осваивают некоторые музыкальные инструменты, а также ходят на спортивные секции, такие как настольный теннис или же боевое искусство вроде у-шу, еще и занимаются изучением английского языка.

Продолжим статью, рассматривания полоролевою подготовку девочек к жизни на основе традиционного китайского воспитания.

Девочек в китайских семьях ожидали намного меньше, чем мальчиков, как уже было отмечено ранее.

Обязательно также нужно отметить и тот факт, что в сельской местности даже было распространено женское имя, которое дословно может быть переведено как «большая ошибка».

Девочками обычно в воспитании прививали основы, которые должны были пригодиться в будущей семейной жизни:

- скромность;

- покорность;

- умение быть хорошей хозяйкой.

Нельзя не учитывать и то факт, что до определённого возраста девочки воспитывались женщинами, что является довольно естественным.

В китайском семейном воспитании конфуцианская традиция оказала большое влияние на формирование семьи. Как отмечает Я. М. Бергер, Китай является цивилизацией, в которой конфуцианское учение глубоко проникло в межличностные отношения и бытовой уклад [8, с. 94].

На отношения к воспитанию и девочек, и мальчиков с начала периода 6-5 столетий до нашей эры во время жизни Конфуция, сильно оказали влияние его идеи [3].

Великий мыслитель придерживался традиционного воспитания, поэтому считал, что заниматься им нужно не только лишь в детские годы, но также и в намного более старшем возрасте, даже до конца жизни. Ведь родители обязаны не только вырастить, но и воспитать для страны полезного и хорошего человека. Конфуций также не выделял разных путей к воспитанию и мальчиков, и девочек, а давал общие наставления.

Конфуций считал, что основой хорошего воспитания должен быть «жень» по которому воспитанный человек обладает следующими качествами после надлежащего воспитания (девочки и мальчики):

- честным;
- искренним;
- благородным;
- трудолюбивым;
- верным;
- гуманным;
- почтительным к окружающим [3].

Сегодня китайские родители, должно быть, одни из самых строгих, можно сказать, авторитарных в мире.

У них обычно не принято уделять как личности, так и психической уязвимости детей большое внимание. Современные жители Китая нечасто прибегают к похвале в стремлении научить младшее поколение дисциплине, а даже за малейшие проступки могут наказывать своих чад.

Рассмотрев полороловую подготовку девочек к жизни на основе традиционного китайского воспитания, перейдем к более современным аспектам семейного и педагогического воспитания.

Подход жителей Китая сегодня к воспитанию детей является довольно строгим, даже, можно сказать, что иногда граничит с тиранией. Хотя, возможно, именно благодаря такому подходу в семейном воспитании китайские дети успевают в учебе намного лучше и европейских, и американских, что показывает множество исследований в области педагогического обзора [1].

Сегодня население Китая почти достигло цифры в 1,5 млрд рублей, что говорит о том, что на рынке труда в стране существует жесточайшая конкуренция. Именно поэтому родители в Китае всегда стараются

вкладывать в своего ребенка как можно больше денежных средств, чтобы развивать его умственные и физические способности с самого раннего возраста. Ведь, только в этом случае ребенок сможет стать не просто посредственным среднестатистическим клерком, а добиться больших высот в стране с полутора миллиардным населением.

Помимо того, что ребенок развивается дополнительно, родители всегда настаивают на том, чтобы маленький человек всегда добивался максимально высоких результатов в любом деле, которое начинал, а для этого необходимо очень много трудиться, работать и учиться [1].

Поэтому китайские родители строжайшим образом следят за успеваемостью своих детей. Часто даже на протяжении всей школьной учебы, родителя регулярно проверяют большинство домашних заданий молодого человека.

Недостаточная успеваемость или безалаберное отношение ребенка к учебе является позором для родителей в Китае, поэтому методы выстраивания доброкачественных отношений ребенка с учебой зачастую могут быть довольно жесткими. Так, порка в качестве наказания в Китае является совершенно нормальным фактором [3].

Также зачастую могут применяться даже оскорбления в адрес ребенка, например, слово «помойка» в адрес детей может быть произнесено совершенно точно без каких-либо зазрений совести [1].

Родители в Китае абсолютно точно уверены в том, что мнение их детей – пустой звук, поэтому они к нему прислушиваются максимально редко, а чаще всего принимают решения за них, ведь они намного больше понимают и имеют опыт в жизни, тем самым зная, что необходимо их детям.

С самого маленького возраста и вплоть до студенческого жизни детей строжайшим образом регламентируются старшими в семье, это касается не только учебы, успеваемости, дополнительных занятий или работы. Контролируется также и личная жизнь, свободное время и выбор профессии ребенка [1].

Несмотря на то, что для европейского человека такая система воспитания система кажется ужасающей, во многом даже негуманной, дети в Китае редко бывают асоциальными, неразговорчивыми или «зашуганными». А родители в Китае не являются «тиранами», они абсолютно так же, как и родители в любой стране мира, души не чают в своих детях, поэтому используют такие методы воспитания, согласно которым, по их мнению, ребенок достигнет в своей жизни наибольших высот и принесет много добра своей семье и своей стране.

Напротив, они чаще всего очень открытые и добрые, а своих родителей почитают до глубины души, очень им благодарны и помогают в старости.

Если разговор может зайти об изнемождённости или утомляемости ребенка из-за высоких нагрузок по учебе, то обычно родители пресекают на корню такие речи, объясняя ребенку, что его поведение объясняется лишь ленью и усталостью.

В 3 года детей в Китае отдают в детский сад. Чтобы поступить в государственный детский сад, ребенок в таком маленьком возрасте уже должен уметь совершенно самостоятельно одеваться, ходить в туалет и кушать.

Если дети этого не умеют, в государственный детский сад их не возьмут, только в частный, который обычно очень дорогой.

В детском саду ребенка обучают чтению, рисованию, музыкальному искусству, а также письму, физической культуре и труду.

В школе учителя относятся абсолютно всегда равно ко всем своим ученикам: это воспринимается как должное. Важной составляющей в ученике для учителя является показатель его старательности. Учитель уделяет внимание каждому своему ученику, поэтому все учатся примерно на одном уровне, потому что каждый работает на пределе своих возможностей [4].

Так, в китайских школах дети, можно сказать, не просто учатся, а просто «вкальывают». Необходимо заниматься не менее 2 часов в день на каникулах, чтобы выполнить все заданные упражнения, это является обязательным и подлежит сдаче преподавателю.

Каждый день рядовой школьник в Китае встает примерно в 5 утра, чтобы всё повторить и доделать свои задания.

В школе дети находятся практически целый день, чтобы спокойно позволить своим родителям работать, не думая, чем заняты их дети. Официально дети учатся до 5 часов вечера, однако реально возвращаются домой, бывает, и позже 10 часов вечера после всех своих кружков и дополнительных занятий [5].

Если говорить об отношении детей к старшему поколению в современном Китае: будь то родители, бабушки, дедушки или учителя – дети всегда уважают, видят в старших непреклонный авторитет.

Крайне уважительное отношение к старшим проявляют не только ребята в маленьком возрасте, но и школьники, а также студенты [2-8].

Итак, стиль воспитания в Китае сегодня является полной противоположностью европейскому, этим и объясняется ведь противоположность дисциплинированных, эрудированных и кропотливых китайцев, например, ленивым испанцам или португальцам.

Таким образом, в ходе работы были рассмотрены основные гендерные особенности семейного воспитания в Китае, а именно

полоролевая подготовка и девочек, и мальчиков к жизни на основе традиционного китайского воспитания.

В вопросах воспитания китайцы призваны вырастить ребенка со следующими качествами:

- трудолюбие;
- целеустремленность;
- терпение;
- покорность;
- уважение к близким;
- всестороннее развитие;
- лидерство [5].

Рассматривая полоролевую подготовку, можно закончить статью выводами в виде китайской поговорки: родители хотят увидеть в каждом мальчишке дракона, а в девочке – феникса.

Список литературы

[1] Дивисенко К.С. Традиционные культурные ценности и семейные отношения в Китае. / К.С. Дивисенко. // Новая значимость семьи и межпоколенных отношений для России и Китая. – 2018. 50-64 с.

[2] Жэнь Л. Анкетирование и исследование по семейным отношениям в современном Китае. / Л. Жэнь. // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2017. №. 3-4. 50-53.

[3] Поповичева И.В., Хао Ч. Традиции семейного воспитания крестьянских детей в русской и китайской культурах: сопоставительный аспект. / И.В. Поповичева, Ч. Хао. // Приволжский научный вестник. – 2014. №. 8-1 (36). 107-113 с.

[4] Тан Ф. Психологические особенности взаимодействия между поколениями в Китае на примере семейных отношений. / Ф. Тан. // Мир науки, культуры, образования. – 2015. №. 5. 249-251 с.

[5] Цзэнфан Ч. Ценности традиционного семейного воспитания как основание детской субкультуры Китая. / Ч. Цзэнфан. – 2019. 103-105 с.

[6] Чжан Ч. Направления исследований семейного воспитания в современном Китае. / Ч. Чжан. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. №. 6. 921 с.

[7] Янь В.Я. Традиции семейного воспитания в Китае. / В.Я. Янь. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2007. Т. 17. №. 43-2. 54-57 с.

[8] Бергер Я.М. Китайская модель глобализации. / Я.М. Бергер. // Век глобализации. – 2009. №1. 94 с.

